

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396368>

УДК 8; 81.11

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЛЕКСИКИ И ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ**

О.М. Голосова,

к.п.н., доц. кафедры лингвистики,
РУТ (МИИТ),
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности и пути терминологической номинации, а также другие способы пополнения транспортной терминологии. Терминология водного транспорта представляет собой целостную терминологическую систему, внутри которой выделяются терминологические поля: типы транспортных средств, система портов, термины, относящиеся к оформлению используемой в данной сфере документации. Рассматриваемая система интенсивно расширяется и обновляется. Приводятся примеры специальных терминов в сфере организации водного транспорта русском и французском языках.

Ключевые слова: транспортная терминология, водный транспорт, сопоставительный анализ, специальная лексика

**COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIAL VOCABULARY AND
TERMINOLOGY FORMATION IN THE FIELD OF WATER
TRANSPORT ORGANIZATION IN RUSSIAN AND FRENCH**

O.M. Golosova,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Linguistics,
RUT (MIIT),
Moscow

Annotation: The article discusses the main features and ways of terminological nomination, as well as other ways to replenish transport terminology. The terminology of water transport is an integral terminological system, within which terminological fields are distinguished: a system of ports, terms related to the design of documentation used in this field. The system under consideration is being intensively expanded and updated. Examples of special terms in the field of water transport organization in Russian and French are given.

Keywords: transport terminology, water transport, comparative analysis, special vocabulary

История водного транспорта насчитывает столетия. Свое слово в кораблестроении сказали многие народы: египтяне, римляне, викинги, славяне, греки, финикийцы, индусы, китайцы. А первое упоминание о парусных судах Египта датировано 5000-3000 годами до нашей эры [1-3]. Известны и плавания русских мореходов. Еще в начале VII века они совершали походы в Средиземное море на остров Крит; русские купцы доходили до Северной Африки, а по Балтике вели торговлю со Швецией, Данией и другими странами.

Настоящим создателем Российского флота считается Петр I [1-3]. Только при нем началось регулярное строительство большого количества военных кораблей: парусных, гребных галер, фрегатов и, самое главное, линейных кораблей.

Во времена правления Петра I шли активные действия по укреплению влияния Российской империи на Балтийское море, где в то время властвовали Шведы. Для победы над Шведами нужен был сильный флот и умение им управлять, поэтому Петр I посылает группу молодых людей за границу для обучения морскому делу у ведущих держав и сам вскоре отправляется туда. По возвращению Петра I на родину начинается «кипучая деятельность» в отношении навигационного дела: устраиваются гавани, строятся корабли, заводятся навигационные школы [1-6]. Таким образом, появилась масса новых понятий вместе со словами, их названиями.

В процессе развития мореходства и кораблестроения создавалось много руководств и приказов, насыщенных новой

заимствованной лексикой. Морская лексика во времена Петра I практически рождалась с нуля. Расширяются политические и общественные связи с Европой, в частности с Францией. Они содействуют проникновению в русский язык большого количества заимствований из французского языка. В этот период русский язык пополнился не только словами из области искусства, но и терминами из военной области, такими как батальон, гарнизон, пистолет, эскадра, а также морскими терминами и названиями морского транспорта.

Например, морские термины, которые были заимствованы из французского языка:

- Аванпорт – Avant-port, avant – передний + port;
- Флотилия – Flottille;
- Экипаж – Equipage;
- Эскадра – Escadre.

Названия морского транспорта:

- Баржа – Barge;
- Каравелла – Caravelle;
- Канонерка – Canonnière;
- Корвет – Corvette.

В середине XX века в развитии мирового хозяйства наступил новый этап научно-технического прогресса, который перерос в научно-техническую революцию, в течение которой произошёл качественный скачок в развитии науки и техники, преобразовавший производительные силы общества. Естественно, это не могло не затронуть международный транспорт, в частности, водный транспорт, что привело к коренной реконструкции старых и появлению новых транспортных технологий, а также к созданию новых правовых норм, отражающих изменения производственных отношений юридических участников транспортного процесса. Вполне понятно, что этот процесс сопровождался «терминологическим взрывом», который проявил себя в появлении новых терминов, в образовании и становлении новых терминосистем. Интересно отметить, что научно-технический прогресс имеет глобализационный характер, и поэтому сопровождается интеграцией английской, немецкой, французской терминологий в единую «лексическую систему» международного транспорта.

Под самим понятием «термин» понимается слово или словосочетание, соотнесённое с определённым понятием в составе

определённой области. Учёными-лингвистами рассматриваются основные особенности и пути терминологической номинации, а также другие способы пополнения транспортной терминологии. Важное место уделяется вопросам стандартизации и универсализации транспортной терминологии, т.к. в настоящее время для успешной работы на рынке, для грамотного оформления внешнеэкономических и фрахтовых контрактов требуется наличие единых формулировок оперируемых в данной области понятий и устранение различных толкований наиболее часто употребляемых транспортных терминов. Задача стандартизации терминологии – установление однозначного соответствия термина и выражаемого им понятия. В современной транспортной терминологии происходит постоянное изменение семантического объёма термина, возникновение новых значений, уточнение его материального выражения, что является непосредственным следствием процессов, происходящих в окружающем нас мире. Учёные стремятся максимально точно определить границы семантики термина, установить наиболее отвечающие действительности признаки определяемого понятия. Точно закреплённое за термином значение, его дефиниция определяет термин в научном плане, даёт ему соответствующее место в терминосистеме, делает его наиболее удобным для оперирования.

Определёнными способами образования транспортных терминов являются лексико-семантический, морфологический, синтаксический. Несмотря на то, что некоторые лингвисты утверждают, что в настоящее время в терминологии наблюдается в целом ослабление продуктивности семантического способа образования, результаты исследования свидетельствуют об обратном. Значительное количество слов переходит в транспортную терминологию из общеупотребительных английского и французского языка путём метафорического переноса. Метафора способствует лучшему восприятию научных понятий и приводит к существенной экономии языковых средств – в условиях быстрого развития науки и техники это обстоятельство является весьма существенным. Нельзя не отметить, что некоторые термины, образованные на базе метафоры, содержат в себе некоторую образность, что делает их довольно яркими и запоминающимися. Весьма продуктивными способами терминообразования, обогащающими французскую лексику водного

транспорта, являются также словосложение и терминологические словосочетания. Однако требование бесперебойной работы транспорта, внедрение технологии доставки товаров «точно в срок» и вызванная этим экономия времени требует, чтобы термин по возможности был кратким. Вследствие этого в терминосистеме получают широкое развитие аббревиатуры – всякого вида сокращения, используемые специалистами для экономии времени передачи сообщений по каналам связи и кодирования компьютерной информации.

Приведем примеры специальных терминов в сфере организации водного транспорта в русском и французском языках (табл. 1):

Таблица 1 – Примеры специальных терминов в сфере организации водного транспорта в русском и французском языках

Акконье: портовый грузоотправитель, который, помимо погрузочно-разгрузочных работ, несет юридическую ответственность за хранение.	Acconier: manutentionnaire portuaire qui, en sus des opérations de manutention, assume la responsabilité juridique de garde de la marchandise .
Фрахтование (фрагтование) «аренда» судна или транспортных мощностей (предоставление в распоряжение) судна, определенных договором фрагтования во время рейса.	Affrètement (chartering) « location » d'un navire ou des capacités de transport (mise à disposition) du navire constaté par un contrat d'affrètement au voyage.
Снасти или приспособления: судовые принадлежности, которые необходимы для навигации и не соединяются с корпусом: якоря, цепи, радиоприемники, радары, компасы, спасательные шлюпки ... но юридически связаны с ним.	Agrès ou appareils: accessoires du navire qui, indispensables à la navigation, ne font pas corps avec le bâtiment: ancrs, chaînes, radios, radars, compas, embarcations de sauvetages. ... mais lui sont juridiquement rattachés.
Постановка на вооружение: постановка на вооружение судна включает приведение в состояние корпуса, механизмов, снастей и	Armer: Armer un navire consiste à mettre en état la coque, les machines, les agrès et appareils du navire et le

<p>оборудования судна, а также укомплектование его экипажем.</p>	<p>pourvoir en équipage</p>
<p>Дифферент (навигационный): продольное положение судна относительно центра тяжести и осадки. Разница между передней и задней водосточными трубами.</p>	<p>Assiette (navigation): Position longitudinale d'un bateau par rapport au centre de gravité et au tirant d'eau. Différence entre les tirants d'eau avant et arrière.</p>
<p>Балласт: пространство между Килем судна и трюмами, которое в зависимости от обстоятельств заполняется топливом, пресной или морской водой для утяжеления судна и придания ему более устойчивого положения, если ему приходится путешествовать без груза.</p>	<p>Ballast: espace entre la quille du navire et les cales que l'on remplit, selon les cas, de combustible, d'eau douce ou encore d'eau de mer pour lester le navire et lui donner une assiette plus stable s'il doit voyager sans cargaison.</p>
<p>Целлюлозирванный (судно): cf контейнеровоз</p>	<p>Cellularisé (navire): cf porte-conteneurs</p>
<p>Грузоотправитель(Грузоотправитель): в обычном режиме означает того, кто заключает договор с перевозчиком и чье имя будет указано в коносаменте. Это может быть отправитель товара или его экспедитор, но также, в случае покупки EXW, FAS, FOB, сам покупатель, поскольку морская перевозка лежит на нем.</p>	<p>Chargeur (Shipper): en ligne régulière désigne celui qui contracte avec le transporteur et dont le nom va figurer sur le connaissement. Ce peut être l'expéditeur de la marchandise ou son transitaire mais, également dans le cas d'un achat EXW, FAS, FOB, l'acheteur lui-même puisque le transport maritime lui incombe.</p>
<p>Морская конференция: Соглашение между судовладельцами, обслуживающими в обычном режиме одни и те же маршруты, с целью регулирования перевозок и согласования тарифов.</p>	<p>Conférence maritime: entente entre armateurs desservant en ligne régulière les mêmes ranges et visant à réguler le trafic et à harmoniser les tarifs.</p>
<p>Морской консорциум: объединение судовладельцев, которые решают объединить свои военно-морские и</p>	<p>Consortium maritime: regroupement entre armateurs qui décident de mettre en</p>

коммерческие возможности.	commun leurs moyens navals et commerciaux.
Договор на массовые грузы: договор, заключаемый между определенными крупными грузоотправителями и судовладельцем на фрахтование рейса, которое повторяется с течением времени.	Contrat de tonnage: contrat conclu entre certains gros chargeurs et un armateur pour des affrètements au voyage ayant un caractère répétitif dans le temps.
Корпус: обозначает корабль. Страхование тела покрывает судно, в то время как страхование факультетов покрывает груз.	Corps: désigne le navire. L'assurance corps couvre le navire alors que l'assurance facultés couvre la cargaison.
Фрахт: неоднозначный термин, потому что иногда обозначает сумму, получаемую за транспортную услугу, а иногда и перевезенный тоннаж.	Fret: terme ambigu car désigne tantôt le montant perçu pour une prestation de transport tantôt le tonnage transporté.
Грузовая мачта: подъемное устройство, которое иногда оснащает суда и позволяет им обеспечивать погрузочно-разгрузочные работы, не полагаясь на портовые средства обработки.	Mât de charge: engin de levage équipant parfois les navires et lui permettant d'assurer les opérations de chargement et déchargement sans dépendre des moyens de manutention portuaires.
Танкер (танкер): судно, специализирующееся на транспортировке нефти.	Pétrolier (tanker): navire spécialisé dans le transport de pétrole.
Контейнеровоз: судно, специализирующееся на контейнерных перевозках.	Porte-conteneurs: navire spécialisé dans le transport de conteneurs.
Киль: нижняя часть корпуса	Quille: extrémité inférieure de la coque
Балкер (bulk carrier): судно, специализирующееся на перевозке навалочных грузов, то есть однородных и необогащенных (пшеница, уголь, фосфаты, различные руды и т. д.)	Vraquier (bulk carrier): navire spécialisé dans le transport de marchandises en vrac, c'est-à-dire homogènes et non conditionnées (blé, charbon, phosphates, minerais divers,...)

Следует отметить, что терминология водного транспорта представляет собой целостную терминологическую систему, внутри которой выделяются терминологические поля: различные виды грузов, типы транспортных средств, перевозящие конкретные грузы, система портов, терминалов, термины, относящиеся к оформлению используемой в данной сфере документации. Рассматриваемая система интенсивно расширяется и обновляется, происходит изменение границ семантики терминов, возникают новые значения и слова. Активное взаимопроникновение и пересечение различных отраслей науки, о чём свидетельствуют многочисленные примеры из области коммерческой эксплуатации транспорта, также способствуют расширению изучаемой терминологической системы. Итак, в формировании и языковом выражении основных понятий терминологии водного транспорта учитывается взаимодействие как внутренних языковых, так и внешних социолингвистических факторов. Термины существуют в конкретной языковой системе, и их семантическое развитие определяется историческими процессами и явлениями, происходящими в обществе.

Список литературы

- [1] Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. / Л.П. Крысин – Москва: Рус. яз., 1998.
- [2] Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка: учебник / Н.Н. Лопатникова, Н.А. Мовшович. – М.: Высш. шк., 2001. 247 с.
- [3] Лукина О.И. Синтаксический способ образования терминов фонетики во французском и русском языках / О.И. Лукина // Педагогическое образование в России. – 2015. № 10. 146-150 с.
- [4] Современный словарь иностранных слов. – М., Издательство «Русское слово», 1999.
- [5] Чипан И.М. Специальная и терминологическая лексика подъязыка морских специальностей: Подводный флот: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.01 / И.М. Чипан С.- Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2000. 16 с.
- [6] Эрудит. Толково-этимологический словарь иностранных слов. Н.Н. Андреева. – М.: Школа-Пресс, 1995.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Krysin L.P. Explanatory dictionary of foreign words. / L.P. Krysin – Moscow: Rus. yaz., 1998.
- [2] Lopatnikova N.N. Lexicology of modern French: textbook / N.N. Lopatnikova, N.A. Movshovich. – M.: Higher. school, 2001. 247 p.
- [3] Lukina O.I. Syntactic way of formation of terms of phonetics in French and Russian languages / O.I. Lukina // Pedagogical education in Russia. – 2015. No. 10. 146-150 p.
- [4] Modern Dictionary of Foreign Words. – M., Publishing house "Russian Word", 1999.
- [5] Chipan I.M. Special and terminological vocabulary of the sublanguage of marine specialties: Submarine fleet: Abstract of the thesis. ... candidate of philological sciences: 10.02.01 / I.M. Chipan S.-Petersburg. state un-t. – St. Petersburg, 2000. 16 p.
- [6] Erudite. Explanatory-etymological dictionary of foreign words. N.N. Andreeva. – M.: School-Press, 1995.

© *О.М. Голосова*, 2022

Поступила в редакцию 13.11.2022
Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Голосова О.М. Сравнительный анализ специальной лексики и терминообразования в сфере организации водного транспорта в русском и французском языках // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 75-83. URL: <https://ip-journal.ru/>